

ИННОВАЦИОННАЯ ОЦЕНКА ПСИХОМОТОРНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФУНКЦИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Паноев Хуршид Шухратович

Бухарский государственный медицинский институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10002928>

Введение. В младенческом и раннем детстве происходит стремительное развитие мозга, заканчивается формирование мозговых структур зрительного и слухового анализаторов, завершается формирование нервной системы, формируются все структуры, необходимые для нормального развития интеллектуальных, познавательных и физических способностей ребенка [2].

Несмотря на многообразие подходов к решению задач оценки уровня развития маленького ребенка, привлекательность свободы в выборе методик, стихийность и необдуманность в выборе методики оценки развития ребенка неприемлемы [1].

Для диагностики отклонений в развитии необходимо использовать однотипное тестирование всех детей данной возрастной группы. Это является важным для обеспечения преемственности между различными медицинскими учреждениями [3].

Целью исследования явилась оценка психомоторного развития детей дошкольного возраста и ее корреляционный анализ с морфофункциональными показателями щитовидной железы.

Материалы и методы исследования:

Проведено обследование 1390 организованных детей дошкольного возраста, проживающих в Бухарской области. Из них 721-девочек, 669-мальчиков в возрасте 3-7 лет.

Результаты и обсуждение.

Изучение физического роста детей дошкольного возраста показало, что девочки 4-летнего возраста опережают мальчиков по росту, весу, окружности груди и длине ног. При этом у мальчиков средние показатели физического развития были на уровне веса - $14,9 \pm 0,24$ кг по сравнению веса у девочек - $15,8 \pm 0,24$ кг ($p < 0,05$). Рост у мальчиков 4 года составил $95,7 \pm 0,70$ см против роста девочек - $99,4 \pm 1,19$ см ($p < 0,05$). В ходе анализа установлена статистически значимая большая окружность груди у девочек - $56,1 \pm 0,31$ см против показателей у мальчиков - $53,1 \pm 0,31$ см ($p < 0,05$). А также длина ног у девочек составила - $55,3 \pm 0,49$ см против длины ног у мальчиков - $50,3 \pm 0,23$ см, что показывает достоверность полученных результатов сравнения показателей физического развития детей в возрасте 4 года ($p < 0,05$).

Результаты исследования показали, что мальчики получили более высокий балл по шкале оценки психомоторного развития - $83,6 \pm 1,91$ балл, по сравнению данных у девочек соответствующего возраста - $81,5 \pm 1,52$ балл. Более детальное изучение морфометрическими параметрами и гормонами ЩЖ у детей 4-х летнего возраста показало, что у мальчиков длина правой и левой доли ЩЖ больше чем у девочек, $2,7 \pm 0,09$ см и $2,4 \pm 0,05$ см соответственно, ($p < 0,05$). При этом объем левой доли ЩЖ у мальчиков в 2,0 раза больше, чем у девочек: $1,2 \pm 0,13$ см и $0,6 \pm 0,04$ см ($p < 0,05$).

Анализ состояния синтеза гормонов ЩЖ показал более высокие титры свободного Т4 - $25,7 \pm 0,72$ пмоль/л и ТТГ - $2,4 \pm 0,21$ пмоль/л у мальчиков против данных у девочек, $19,1 \pm 0,91$ пмоль/л и $1,4 \pm 0,09$ пмоль/л соответственно ($p < 0,05$),

Оценка синтеза гормонов ЩЖ позволила установить повышение уровня общего Т3 у девочек до $2,7 \pm 0,14$ ммоль/л по сравнению его синтеза у мальчиков- $2,0 \pm 0,15$ ммоль/л ($p < 0,05$).

Таким образом, полученные результаты исследования позволили установить особенности психомоторного и физического развития у детей в возрасте 4-года в зависимости от пола. Установлено, что девочки 4-летнего возраста опережают мальчиков по росту, весу, окружности груди и длине ног. При этом у мальчиков длина правой и левой доли ЩЖ больше чем у девочек, объем левой доли ЩЖ в 2,0 раза больше, чем у девочек ($p < 0,05$). А также выявили повышенный синтез Т4 и ТТГ у мальчиков, а у девочек -повышение уровня общего Т3.

Оценка синтеза гормонов ЩЖ позволила установить повышение уровня общего Т3 у девочек до $2,7 \pm 0,14$ ммоль/л по сравнению его синтеза у мальчиков- $2,0 \pm 0,15$ ммоль/л ($p < 0,05$).

Следовательно, у девочек повышение уровня общего Т3 свидетельствует о недостатке йода в организме и высокого риска развития эндемического зоба.

Оценка Психомоторного развития по шкале показала одинаковый набор баллов не зависимо от пола, мальчики в среднем набирали $81,3 \pm 2,09$ баллов, девочки- $81,2 \pm 2,28$ баллов. Полученные результаты свидетельствуют об усилении психомоторного развития у детей в возрасте 5-лет не зависимо от пола и показателей физического развития.

Морфометрическая характеристика ЩЖ показала, что длина правой доли ЩЖ у мальчиков больше- $2,4 \pm 0,04$ см, чем у девочек- $2,3 \pm 0,07$ см.

При этом ширина левой доли ЩЖ у девочек больше $2,4 \pm 0,05$ см, чем у мальчиков- $2,1 \pm 0,03$ см.

Анализ состояния синтеза гормонов ЩЖ позволил установить активация синтеза общего Т3, свободного Т4 и ТТГ у мальчиков. Полученные результаты не имеют статистическую значимость, но показывают течение йододефицитного состояния у девочек.

Заключение:

У детей в возрасте 4-года, функциональное состояние ЩЖ не зависит от показателей физического развития. Установлен высокий риск развития йододефицитного состояния у девочек в возрасте 5-лет, что клинически проявляется отставанием девочек в росте на фоне тенденции набора в весе, отставание в росте окружности головы и груди, длины рук и ног по сравнению физического роста мальчиков. Установлен высокий риск развития диффузного токсического зоба у мальчиков в возрасте 6 лет на фоне повышения свободного Т4 в крови Тироксин (свободный Т4) и ширина левой доли ЩЖ являются более информативными индикаторами активности психомоторного развития мальчиков.Трийодтиронин (общий Т3) и толщина перешейка ЩЖ у девочек являются индикаторами задержки психомоторного развития. При этом чем больше трийодтиронина в крови, тем меньше толщина перешейки ЩЖ и низкий балл по шкале оценки психомоторного развития девочек.

References:

1. Кустова Т.В., Таранушенко Т.Е., Демьянова И.М. Оценка психомоторного развития ребенка раннего возраста: что должен знать врач-педиатр// Медицинский совет • №11, 2018.-с.-104-10910.21518/2079-701X-2018-11-104-109.
2. Лебединский В.В. Нарушения психического развития в детском возрасте: учебное пособие. 3-е издание, стереотипное. М.: Академия, 2019. 144 с. / Lebedinsky VV. Mental development disorders in childhood: a textbook. Third edition, stereotyped. Moscow: Academy, 2019. 144 p.
3. Стребелева Е.А. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста. М.: Просвещение, 2020. /Strebeleva EA. Psychological and pedagogical diagnosis of development of children of early and preschool age. Moscow: Education, 2020.

